

ИЗУЧЕНИЕ БОТАНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ *ABELMOSCHUS MANIHOT* L

Ибрагимова З.Ф.

Арифджанова Д.Т.

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

e-mail: banuibragimova8888@gmail.com, тел: +998997023102

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19382184>

Вид *Abelmoschus manihot* (L.) Medicus (синоним: *Hibiscus manihot*), относящийся к семейству Мальвовые (Malvaceae), представляет собой однолетнее или многолетнее травянистое растение, морфологически рассматриваемое как съедобная разновидность гибискуса.

A. manihot представляет собой травянистое растение высотой 1–2 м с редким опушением. Листья почти округлые, диаметром 10–30 см, пальчато-раздельные на 5–9 продолговато-ланцетных лопастей (8–18 см длиной и 1–6 см шириной) с крупнозубчатым краем; черешки длиной 6–20 см, прилистники ланцетные. Цветки одиночные, пазушные, с цветоножкой 1–3 см; прицветники (4–5) яйцевидно-ланцетные, опушенные, чашечка лопатовидная, почти цельная, с пятью зубцами. Венчик воронковидный, диаметром 7–12 см, состоит из пяти обратнойцевидных лепестков ярко-желтого цвета с пурпурным основанием. Генеративные органы представлены тычиночными столбиками длиной 1,2–2 см, пятигнездной завязью и пурпурным ложкообразно-дисковидным рыльцем. Плод — опушенная яйцевидно-эллиптическая коробочка длиной 4–6 см и диаметром 2–3 см; цветение наблюдается с июля по октябрь [1].

Внешний вид растения *Abelmoschus monixot*

Согласно анализу литературы, широкий спектр терапевтического применения *Abelmoschus manihot* L. в народной медицине обусловлен многовековым использованием различных морфологических частей растения в составе традиционных лекарственных средств. Этноботанические исследования показывают, что лекарственным сырьем могут служить цветки, листья, стебли и корни, каждая часть которых содержит специфический комплекс биологически активных соединений [2].

Листья и стебли обладают выраженными противовоспалительными свойствами; кора и стебель традиционно применяются для ускорения заживления ран [3]. Экстракты корней проявляют ларвицидный эффект, а пастообразные смеси из корней и листьев используются в народной медицине для лечения фурункулеза, воспалительных процессов, растяжений, а также в комплексной терапии туберкулеза и лейкодермии [4]. Сок цветков применяется для облегчения симптомов хронического бронхита и зубной боли, при этом современные исследования подтверждают наличие у цветков нейропротекторных и антивирусных свойств, что расширяет перспективы их использования в биофармацевтических разработках [5].

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Traditional Uses, Chemical Constituents, Biological Properties, Clinical Settings, and Toxicities of *Abelmoschus manihot* L.: A Comprehensive Review Fei Luan 1,2, Qianhong Wu 1, Yan Yang 3, Haizhen Lv 1*, Daoheng Liu 1, Zhaoping Gan 1 and Nan Zeng 2*.
2. O. T. Wulan, R. B. Indradi. Review: profil fitokimia dan aktivitas farmakologi gedi (*Abelmoschus manihot* (L.) Medik.). [Review: Phytochemical profile and pharmacological activity of gedi (*Abelmoschus manihot* (L.) Medik.). *Farmaka*, 16 (2): 202-209. 2018. Available: <https://jurnal.unpad.ac.id/farmaka/article/viewFile/17524/pdf>
3. K. Khandelwal. *Practical pharmacognosy techniques and experiments*. Pune: Nirali Prakashan. pp. 158-159, 2008. Available: <https://www.scienceopen.com/book?vid=49321416-5d0a-4b64-863e-4a9b4875155e>
4. C. Kokate, S. Gokhale. *Practical pharmacognosy*. 12th ed. Nirali Prakashan, p. 129. 2008. Available: https://books.google.co.id/books/about/PracticalPharmacognosy.html?id=wdYGI_j7cMYC&redir_esc=y
5. N. P. Manandhar. *Plants and people of Nepal*. Oregon: Timber Press. pp. 877- 891. 2002. Available: <https://ethnobiology.org/sites/default/files/pdfs/JoE/23-2/Sacherer2003.pdf>